

ПЕРЕРАБОТКА ШЛАКОВ МЕДНОГО ПРОИЗВОДСТВА КОМБИНИРОВАННЫМ СПОСОБОМ

Эшманова Динора Абдунодировна – магистр;
Алмалыкский филиал Ташкентский г
осударственный технический университет,
г. Алмалык, Республика Узбекистан.
E-mail: isakovadinora1@gmail.com

Аскарова Нилуфар Мусурмановна – PhD, доцент;
Алмалыкский филиал Ташкентский г
осударственный технический университет,
г. Алмалык, Республика Узбекистан.

Аннотация: в данной статье исследована переработка получения ценных компонентов из ресурсов техногенного происхождения. Шлаки медного производства АО «Алмалыкский ГМК» содержат значительные количества ценных компонентов, как медь, цинк, железа и благородных металлов, который можно обогатить сырьевую базу металлургического производства. В исследовании были использованы пирометаллургические и гидрометаллургические способы для извлечения ценных компонентов. Измельченный шлак подвергали хлорирующему обжигу, а затем выщелачивали серной кислотой. Также были определены оптимальные параметры обжига и выщелачивания.

Ключевые слова: шлак, обжиг, отход, медь, хлорирование, сырьё, ценные компоненты, измельчение.

PROCESSING OF COPPER PRODUCTION SLAGS IN A COMBINED WAY

Eshmanova Dinora Abdunodirovna - master;
Almalyk branch Tashkent State Technical University,
Almalyk, Republic of Uzbekistan.

E-mail: isakovadinora1@gmail.com

Askarova Nilufar Musurmanovna – PhD, Associate Professor,
Almalyk branch Tashkent State Technical University,
Almalyk, Republic of Uzbekistan.

Abstract: in this article, the processing of obtaining valuable components from resources of technogenic origin is investigated. Copper slags produced by Almalyk MMC JSC contain significant amounts of valuable components, such as copper, zinc, iron and precious metals, which can enrich the raw material base of metallurgical production. The study used pyrometallurgical and hydrometallurgical methods to extract valuable components. The crushed slag was subjected to chlorinating firing, and then leached with sulfuric acid. Optimal firing and leaching parameters were also determined.

Keywords: slag, firing, waste, copper, chlorination, raw materials, valuable components, grinding.

В настоящее время социально экономическое развитие и переход к «зеленой» и низкоуглеродной экономике, способствуют росту спроса на минералы и металлы. По оценкам международных экспертов, к 2030 году ожидается увеличение мирового спроса в медь на 40 %, за счет развития электромобилей, электротехники и возобновляемых источников энергии. Спрос на медь неуклонно растет. За прошедший период 2021 года средняя цена тонны меди на Лондонской бирже металлов достигла 9173\$, хотя в предыдущие годы находилась в промежутке 6000-6500\$. По сравнению с нынешними временами спрос на медь вырастет более чем 2,5 раза, а значит, вырастет и его стоимость [1]. В связи с этим,

извлечение меди теряемые в шлаках после металлургических пределов является актуальностью исследовательской работы.

Суммарное количество полезных компонентов в шлаках медного производства иногда выше, чем исходного сырья. В большинстве случаев остаточное содержание меди в отвальном продукте составляет 0,5-0,7 % и более [1].

Известные способы обеднения шлаков медеплавильного производства имеет свои достоинства и недостатки. Вследствие минералогического исследования было установлено, что медь в шлаках тесно связана с фаялитами, ортосиликатами и другими минералами. Эти минералы не освобождают медь при обычных переработках, поэтому требуется комбинированная переработка для удаления силикатов [2].

Для исследования применили хлорирующий обжиг с аммоний хлоридом и кислотного выщелачивания с серной кислотой.

Медный шлак, поступающий к обжигу дробиться до 5 мм в щековой дробилке. После дробления продукт подвергается к измельчению и измельчается до класса - 0,074 мм. Измельченный продукт подвергается к хлорирующему обжигу для перевода металлов в растворимые хлориды. Шлак после измельчения шихтуется с аммоний хлоридом в соотношении 1:2. Процесс проводится в герметично закрытой крышки печи. Исследованы параметры нагрева печи: Печь нагревается в 20 минут до температуры 150 °С; в 30 минут нагревания до 240 °С; в 50 минут до 270 °С. При 230-250 °С наблюдается выделение газов.

В качестве хлоринатора используется реагент NH₃Cl. А также было исследовано обжиг с NaCl и KCl, По результатам опыта выявлено, что обжиг с NaCl и KCl при температуре (60 °С) происходит частичное плавление огарка.

При обжиге основные ценные компоненты хлорируются по следующим реакциям:

Соединение меди, свинца, серебра хлорируются в первую очередь. С повышением температуры возрастает выход труднорастворимых соединений меди и однохлористой меди CuCl , поэтому наиболее предпочтительной температурой обжига будет $260\text{-}300^\circ\text{C}$. Выделяющиеся, по реакциям аммиак и водяной пар улавливаются водяным насосом переводя в жидкий аммиак. Огарок после обжига подвергается выщелачиванию с целью извлечение меди.

Для выщелачивания меди можно использовать различные растворы. Растворы серной кислоты – наиболее распространенный растворитель в гидрометаллургии меди. Для него характерны достаточная растворяющая способность и дешевизна.

При кислотном выщелачивании навеску обожженного шлака растворяли в 10 % серной кислоте, в соотношениях Т:Ж=1:5, при температуре $50\text{-}60^\circ\text{C}$. Продолжительность процесса 1 час. После охлаждения и фильтрования раствора провели количественное определение содержание меди титриметрическим методом. Метод основан на титровании ионов меди в кислой среде стандартным раствором натрий тиосульфат с внутренним индикатором - крахмалом. Степень извлечения меди составило 75 – 80 %.

Выводы по результатам опытов:

- оптимальная условия для обжига шлака с аммоний хлоридом определена при $260\text{-}270^\circ\text{C}$.
- наибольшая степень извлечения меди достигнута при выщелачивании с серной кислотой.
- процесс извлечения не требует применения дорогостоящих реагентов и энергоресурсов.

Таким образом, исследованием установлена возможность извлечение меди из отвального шлака, позволит в перспективе решить проблемы накопления

отходов металлургического производства и увеличить производительность меди.

Список использованных источников:

1. Санакулов К.С. Концептуальные решение проблем переработки техногенного сырья. Горный вестник Узбекистана. № 2 (77) 2019 . 42-56 с.
2. А.У. Самадов, Н.М. Аскарова. Совершенствование переработки шлаков медного производства. – Т.: «VNESHINVESTPROM», 2020, 103 стр.

